

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Использование языкового портфеля при обучении русскому языку в академическом лицее

Назирханова Дильдора Неъматжановна

*Академический лицей Университета мировой экономики и дипломатии,
преподаватель русского языка и литературы, г. Ташкент, Узбекистан*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В статье рассматривается технология языкового портфолио как эффективный инструмент формирования и оценки языковых компетенций. Особое внимание уделяется роли рефлексии в образовательном процессе и классификации различных типов языковых портфелей. Представлен анализ практического опыта использования данной технологии в академическом лицее.

Ключевые слова: языковой портфель, рефлексия, самооценка, образовательные технологии, языковые компетенции, геймификация.

Using a language portfolio in teaching Russian in an academic lyceum

Nazirkhanova Dildora Nematjanovna

*Academic lyceum of the University of World Economy and Diplomacy, teacher of
Russian language and literature, Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. The article examines the language portfolio technology as an effective tool for the formation and assessment of language competencies. Particular attention is paid to the role of reflection in the educational process and the classification of various types of language portfolios. An analysis of the practical experience of using this technology in an academic lyceum is presented.

Key words: language portfolio, reflection, self-assessment, educational technologies, language competencies, gamification.

Akademik litseyda rus tilini o'qitishda til portfelidan foydalanish

Nazirxonova Dildora Nematjonovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi akademik litsey, rus tili va adabiyoti o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Maqolada til portfeli texnologiyasi til kompetensiyalarini shakllantirish va baholashning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida aks ettirishning o'rni va turli xil til portfellarini tasniflashga alohida e'tibor beriladi. Akademik litseyda ushbu texnologiyadan foydalanishning amaliy tajribasi tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: til portfeli, aks ettirish, o'z-o'zini baholash, ta'lim texnologiyalari, til kompetensiyalari, o'yinlashtirish.

Введение

В условиях глобализации и усиления международных контактов владение иностранными языками становится ключевым фактором профессиональной успешности. Как отметил Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев, знакомство с мировой культурой, в том числе через изучение языков, является важной составляющей современного образования. Уже в 2018 г., озвучивая решение создать к 75-летию Победы мемориальный парковый комплекс в Ташкенте, Президент Узбекистана Ш. М. Мирзиёев сообщил, что в республике планируется издать на узбекском языке серию «Шедевры русской классики», и подчеркнул: «Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества»¹. В этом контексте технология языкового портфеля приобретает особую актуальность как инструмент, позволяющий не только оценивать, но и развивать языковые компетенции учащихся.

Методология исследования

В работе использованы анализ педагогической литературы, классификация существующих подходов, обобщение практического опыта.

Основные результаты

Языковой портфель представляет собой динамическую систему оценки достижений, инструмент саморефлексии и самоконтроля, собрание работ учащегося за определенный период.

¹ В Узбекистане построят парковый комплекс в память о Великой Победе // Ситуационный центр РСПП [Текст: электронный] URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/197211487>

В методике выделяют:

- Портфель достижений (документация успехов)
- Рефлексивный портфель (анализ развития)
- Проблемно-исследовательский портфель
- Тематический портфель

Структура рефлексивного портфеля включает три основных компонента:

- Досье (информация об обучении)
- Языковая биография (динамика развития)
- Языковой паспорт (уровень владения)

В условиях академического лицея технология языкового портфеля приобретает особую значимость, так как соответствует задачам предвузовской подготовки, позволяет учитывать профильную направленность обучения, способствует развитию академических навыков.

Что касается практического опыта внедрения, то в академических лицеях Узбекистана языковой портфель может использоваться как инструмент мониторинга прогресса, для формирования исследовательских навыков, а также в рамках подготовки к обучению в вузе.

Для лицейстов разработаны специальные формы:

Научно-ориентированный портфель (включает академические работы, содержит исследовательские проекты, фиксирует участие в научных мероприятиях)

Профильный языковой портфель (учитывает специализацию лицея, включает профессиональную лексику, содержит кейсы по специальности).

В рамках учебного процесса академического лицея был успешно реализован проект по внедрению языкового портфеля для изучения научного стиля речи. Проект рассчитан на один семестр и включает три основных этапа: подготовительный, основной и оценочный.

На подготовительном этапе преподаватель разработал четкую структуру портфеля, разделив его на три содержательных блока:

теоретический раздел - включает конспекты лекций, сравнительные таблицы и терминологические словари;

практический раздел - содержит аналитические работы и исследовательские проекты;

рефлексивный раздел - посвящен самоанализу и оценке собственных достижений.

Особое внимание уделялось практической составляющей. Студенты технического профиля работали с научными статьями по ИТ и робототехнике, составляли рецензии, проводили собственные мини-исследования (3-5 страниц) на актуальные темы, такие как "Искусственный интеллект в современной робототехнике", и готовили презентации своих проектов.

Важным элементом стала система оценивания, сочетающая различные формы контроля, а именно регулярные консультации с преподавателем, взаимопроверку работ в малых группах, итоговую защиту с презентацией лучших работ.

Для других профилей (гуманитарного) задания адаптированы с учетом специфики направления. В перспективе планируется цифровизация процесса (создание электронных портфелей), усиление междисциплинарных связей и внедрение элементов геймификации¹.

Результаты проекта показали высокую эффективность методики (большая часть учащихся освоили принципы научного стиля, улучшили навыки публичных выступлений, а также развили способность к критическому анализу).

Данный опыт демонстрирует, что языковой портфель является эффективным инструментом не только для изучения русского языка, но и для развития профессионально значимых компетенций будущих специалистов.

Заключение

Технология языкового портфеля способствует развитию самостоятельности, формирует навыки самоанализа, повышает мотивацию к изучению языка, готовит учащихся к требованиям современного рынка труда.

Таким образом, технология языкового портфеля представляет собой инновационный образовательный инструмент, который трансформирует традиционный учебный процесс, а именно смещает акцент с пассивного усвоения знаний на активную самостоятельную работу, превращает студента из объекта обучения в субъект образовательного процесса, создает условия для персонализации обучения. Также данная технология развивает навыки самоорганизации и тайм-менеджмента, совершенствует способности к критическому мышлению, формирует культуру академического письма и научной работы, формирует навыки, необходимые для дальнейшей академической деятельности, развивает исследовательские компетенции. Что касается подхода к оценке, то технология портфеля позволяет отслеживать

¹ Геймификация в образовании – это использование игровых элементов и механик в учебном процессе для повышения мотивации, вовлеченности и эффективности обучения. Этот подход позволяет превратить рутинные задачи в увлекательные игры, что делает обучение более интересным и запоминающимся.

прогресс в динамике, а также включает различные формы оценки (самооценка, взаимопроверка, экспертная оценка).

В заключение следует отметить, что языковой портфель как образовательная технология полностью соответствует современным тенденциям развития образования, делая процесс обучения более осознанным, целенаправленным и личностно-ориентированным.

Список литературы

1. Абдуллаева А. И. Русский язык в академических лицах // Экономика и социум. 2018. №11 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-yazyk-v-akademicheskikh-liyeyah>
2. Сахипгареева Л. А., Пономарева Я. С. Языковой портфель как одно из перспективных средств обучения иностранному языку // Обучение и воспитание: методики и практика. 2014. №17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoy-portfel-kak-odno-iz-perspektivnyh-sredstv-obucheniya-inostrannomu-yazyku>
3. Ефанова О. А. Использование технологии "языковой портфель" при обучении иностранному языку в ВУЗе // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2022. №1 (94). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-yazykovoy-portfel-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku-v-vuze>

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
